

УДК 801.81; 93/94

Эпоним Аз в исторических источниках и эпических сказаниях

Эшиев Асылбек Мирзатилаевич - доктор филологических наук,
профессор кафедры английского языка и литературы
Жалал-Абадский государственный университет. Кыргызстан

Аннотация. В статье рассматриваются эпоним Аз, его параллели и аналогии в исторических источниках и эпических сказаниях. Эпоним Аз, благодаря мобильности и адаптивности в геополитическом пространстве Востока и Запада, имел глобальный характер.

Ключевые слова: эпоним Аз, эпос «Манас», теоним, эпоним, этноним, род.

Eponym Az in historical sources and epic tales

Eshiev Asylbek Mirzatiлаevich - Doctor of Philology, Professor,
Department of English Language and Literature
Jalal-Abad State University. Kyrgyzstan

Resume. The article discusses the eponym Az, its parallels and analogies in historical sources and epic legends. Eponym Az, thanks to mobility and adaptability in the geopolitical space of the East and West, was global in nature.

Keywords: eponym Az, epic "Manas", theonym, eponym, ethnonym, genus.

В эпосе Манас:

Алтайлыктын азы бар (Есть азы алтайцев) [18, с. 233].

В эпосе говорится об алтайском колене аз.

Атам түрк, айбылым аз (Предок мой тюрк, колено аз) [18, с. 236].

Это половинчатый ответ Жакыпа (отца Манаса) вражеским лазутчикам, где он поведает им о своем родоначальном предке и родословном древе, при этом скрывая от них свой личный род и имя (эпоним).

Об эпониме Аз. «В тюрко-енисейских надписях неоднократно упоминается народец или племя ач» [1, с. 176]. «Обращаясь к загадочному этнониму “аз” или “ач”, авторы (коллектив авторов ХГУ им. Н.Ф. Катанова. – А. Э.) предлагают новую трактовку, согласно которой хакасский сеок “ажыг” исторически связан с древним народом “ач” и кыргызским правящим домом “ажэ”» [16, с. 209]. Хакасский “ажыг” мог бы идентифицироваться с кыргызским “асык” (Assyk), кыргызский правящий дом “ажэ” с этнонимом “аз” (или “ач”). «В названии “асии” мы видим усеченную форму имени исседон, давно сопоставляемую в литературе с именем усунь... Речь идет о разных вариантах одного и того же названия имевшего основу ас, ис, ус» [4, с. 204-206]. По мнению ученого, в основе этнонима асия (исседон, усунь) находится родовое имя ас (ис, ус).

По В.В. Бартольд «вместе с киргизами несколько раз упоминается народ аз; в одном месте азы называются вместе с тюргешами, следовательно, жили, вероятно, от киргизов к юго-западу, между Саянским хребтом и Алтаем» [3, с. 189]. Наиболее убедительное, в объяснении этимологии собирательного этнического имени огуз дает А.Н. Кононов, считая его исходной основой ог (ок) род, племя + аф. множ. ч. – (уз) [7, с. 84]. Очень может быть, что здесь (уз) не аффикс, а корень слова аз (эпонима Аз). Возможно, “народ аз” когда-то был одним из титульных родов в многочисленных фратриях древних кыргызов. Как нам представляется, в этнониме кыргыз могли бы находиться сакральное слово кырк (сорок), ок (стрела; род) и аз (эпоним), т.е. сорок племен азов.

Китайские историки Ду Рункун, Го Бинян отмечают, что по письменному источнику «Новой истории дина-

стии Тан», в то время верховный правитель кыргызов именовался «Аз». По мнению уроженца Урумчи, китайского лингвиста и переводчика Жаанбая Асаналы этимология слов Ажо и Азы идентичны [17, с. 62]. Древнекыргызский титульный термин “ажо”, вероятно всего, восходит к эпониму “аз”. По мнению кыргызского исследователя, «...значительное число древнетюркских племен средневековья были потомками кочевников «азов» и происходили от них». Он предполагает «о существовании уже в эпоху Ранних кочевников двух ветвей древних тюрков: Западной – «Азы» и Восточной – «Куны» [21, с. 73].

По сведениям Джувеини (XIII в.) наряду с государствами Булгар и Русь, существовало и государство Аз [6, с. 170]. Известно, что только преодолев мощь и силу “Великий город Болгарский”, Аз и Кыпчакской Степи, в течение 1236-1237 гг., Батыево войско смогло перейти границу Русь. «В лето 6473 (965, А.Э.). Иде Святослав на козары; слышавшее же козари, изидоша противу съ князем своимъ Каганомъ, съступишася битися, и бывши брани, одоле Святославъ козаромъ и градъ ихъ и Белу Вежю взя. И ясы победы и касогы...» [11, с. 30]. Не исключено, что летописный этноним ясы фонетическая разновидность этнонима ас (аз). В «Сказании черноризца Храбра «О письменах» есть такая фраза: «...святой Кирилл создал первую букву «аз». Но потому что «аз» было первой буквой данной от бога роду славянскому...» [13, с. 103]. Примечательно, что первая буква рода славянского переключается с наименованием эпонима аз.

В эпосе Манас:

Кыпчактардан Таз чечен (Краснослов Таз кыпчаков) [18, с. 62].

Эр Тазбаймат мыктуусу (Тазбаймат, он добрый молодец) [19, с. 50].

«Тас. Название рода у алтайцев. Не имеет значения «лысый или камень лед». Восходит к словосочетанию таг + ас «горный ас» [14, с. 22]. Такой эпоним (Таз) имеется в эпосе «Манас», и, скорее всего, имя одного из героев эпоса Тазбаймата состоит из этих же эпонимов (Таз, Бай, Мат). Имя Таз встречается в летописях: «Убиша же Таза, Бонякова брата» [10, с. 271]. Это произошло 1107 г., когда половецкий хан Таз был убит

князем Святополком. По всей видимости, эпический Таз первичен, нежели половецкий Таз, ибо половецкие летописные герои выходцы азиатского востока.

В эпосе Манас:

Аргын кандын Ажыбай... (Ажыбай сын хана Аргына...)

Жетимиш бурку тил билген (Знал семьдесят языков) [19, с. 190].

Очевидно, эпическое имя Ажыбай состоит из эпонима Аз и теонима Бай (АзБай). Должно быть, сын хана Аргына (главы племени аргынов) мог иметь родословное сношение с эпонимом Аз. В имени главного эпического героя Манаса, как нам видится, имеются эпонимы Аз и Ман. В Бехистунской наскальной надписи (VII в. до н.э.) «слово ахаменид, т.е. - *haxamanisiya*, обозначало (*manis*, *manah*, *manas*) – добрая мысль и *haxa*, *sakha* – родство, родное» [8, с. 105]. Главное, что в бехистунском слове *haxamanisiya* (*haxamanisiya*) имеется слово *manis* (*manah*, *manas*). Исходя из такой трактовки МанАз можно было бы воспринять как Добрая Мысль Аза.

По мнению В.Н. Тадыкина мундус образован от лексем: *men* + *tag* + *az*, т.е. «я горный ас», этноним *hacas* восходит к сочетанию *kek* + *as* [14, с. 22-23]. Слова *munduz* (я горный ас), *hacas* (небо+ас), *asman* (ас+ман, небо), *askishi* (человек аза) образованы с участием аз. Н.А. Аристов отмечает, что «пять аймаков нушиби были следующие: 1) асиги, 2) вешу, 3) басайван дуншибо, 4) асиги-нишу, и 5) гешу-чубан. В первом и четвертом из этих аймаков можно видеть кыргызский род или точнее кость ассык (Assyk у г. Радлова) ...» [2, с. 218]. Наверное, этнонимы асиги и асиги-нишу образованы при участии эпонима Аз. Из «Географических Указаний» Птолемея (II в.): «Южную границу составляют язиги – переселенцы от южного предела Сарматских гор до начала горы Карпата ...» [9, с. 532]. «С ними (аланами. - А.Э.) соседствовали другие сарматские племена, в основном

аорсы и язиги» [12, с. 177]. Здесь речь идет о I в. н.э., где этноним язиги значится в пределах Азовского моря. Возможно, язиги Птолемея, асиги Н.А. Аристова, этноним азык у М.И. Боргоякова и азовские язиги имеют идентичную этимологическую основу и могут отождествляться с Assyk В.В. Радлова.

«Только у Тацита (*Germania*) содержится упоминание о *lingua Pannonica* «паннонском языке», на котором якобы говорили племя *Osi*» [15, с. 11]. Видимо, в древней Паннонии существовало племя аз, если его можно было бы идентифицировать с паннонским племенем *Osi*. Некоторые западные ученые попытались распознавать древнескандинавских мифологических асов (*Asir*) с геонимом Азия. Так, «...видеть в асах древних внешних завоевателей у нас не больше оснований, чем у Снорри Стурлусона, который выводил буквально асов из созвучной Азии» [15, с. 7]. Однако на мифологических асов претендовали не только древнескандинавские, но и древнегерманские племена в лице готов. Так, «... именно к асам возводили свой род древнегерманские династии (ср. генеалогии норвежских и англосаксонских королей). Однако наименование асов представителями «своей [то есть готской. – Н.Г.] знати» (*proceres suos*) показывает всю глубину укоренения исконной готской традиции в германской: по сути дела, асы в изложении Иордана вдруг оказывается *natione Gothi*» [5, с. 109].

Очевидно, эпоним Аз, ввиду значительной географической разбросанности, имел не региональный, а глобальный характер. Должно быть, это результат высокой мобильности и адаптивности эпонима (и этнонима) Аз (*As*, *Ach*, *Yasy*, *Osi*) в геополитическом пространстве Востока и Запада. Примечательно, что глобальный эпоним Аз фигурирует в эпосе «Манас», как главный эпоним, племенной этноним и родословное династическое имя.

Литература:

1. Аристов Н.А. Труды по истории и этническому составу тюркских племен. Бишкек: «Илим», 2003.
2. Аристов Н.А. Усуни и кыргызы или кара-кыргызы. Бишкек, 2001.
3. Бартольд В.В. Избранные труды по истории кыргызов и Кыргызстана. Бишкек, фонд «Сорос - Кыргызстан», 1996.
4. Бернштам А.Н. Избранные труды по археологии и истории кыргызов и Кыргызстана. Т.1. Бишкек, 1997.
5. Ганина Н.А. Реликты готской апеллятивной лексики в латинских памятниках // Вопросы языкознания, 2013, №5.
6. История России: народ и власть. СПб.: Издат. «Лань», 1997.
7. Кононов А.Н. Родословная туркмен: Сочинение Абу-л-Гази хана хивинского: [Исследование, тексты, переводы] / Акад. наук СССР. Ин-т востоковедения. М.-Л.: Изд-во Акад. наук СССР, 1958.
8. Оранский И.М. Введение в иранскую филологию. М.: Изд. Восточной литературы, 1960.
9. Откуда есть и пошла Русская земля. М.: «Молодая гвардия», 1986.
10. Повесть временных лет по Лаврентьевскому списку. Ленинград, 1926.
11. Русская литература XI-XVIII вв. М.: «Худ. лит.», 1988.
12. Сапрыкин С.Ю., Парфенов В.Н. КАИЗАР о Тоте энкомия из Пантикапея: Домициан или Коммод? (К вопросу о датировке и интерпретации надписи боспорского полководца) // Вестник древней истории. М.: «Наука», 2012, №1.
13. Сказание о начале славянской письменности. М.: «Наука», 1981.
14. Тадыкина В.Н. Этимология этнонима мундус // «Вестник» КНУ им. Ж.Баласагына, 2004, серия 1, выпуск 3.
15. Трубачев О.Н. Языкознание и этногенез славян // Вопросы языкознания, 1985, №4.
16. Цыбенков Б.Д. Очерки истории Хакасии (С древнейших времен до современности) / Гл. ред. В.Я. Бутанаев, науч. ред. В.И. Молодин. Абакан: Изд-во Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова, 2008 // Российская история. №3, 2010.
17. Ду Рункун, Го Бинян. Кыргыздардын түпкү конушу жана алардын батышка көчүшү. Бишкек: «Ала-Тоо» жур., 1997. (Ду Рункун, Го Бинян. Исконное земля кыргызов и их переселение на запад. Бишкек: жур. «Ала-Тоо», 1997).
18. Манас. Сагымбай Орозбаковдун варианты боюнча. I китеп. Фрунзе, 1984. (Манас. По варианту Сагымбая Орозбакова. I книга. Фрунзе, 1984).
19. Манас. Сагымбай Орозбаковдун варианты боюнча. II китеп. Фрунзе, 1980. (Манас. По варианту Сагымбая Орозбакова. II книга. Фрунзе, 1980).
20. Манас. Эпос. Саякбай Каралаевдин варианты боюнча. I китеп. Фрунзе: «Кыргызстан», 1984. (Манас. Эпос. По варианту Саякбая Каралаева. I книга. Фрунзе, 1984).

www.esa-conference.ru

21. Эсен уулу Кылыч. Азия или Кочевники Азы. Бишкек, 1993.